

IMPLEMENTASI *BRAIN BASED LEARNING* DALAM PEMBELAJARAN BERBASIS PENDIDIKAN KARAKTER¹

Yulvinamaesari²
Universitas Cokroaminoto Palopo
yulvinamaesari@ymail.com

ABSTRAK

Sistem pendidikan di Indonesia secara umum masih dititikberatkan pada kecerdasan kognitif saja. Keistimewaan terhebat manusia jika dibandingkan dengan makhluk lainnya terletak pada kemampuan berpikirnya sebagai manusia berbudaya dan berakhlak. Namun alangkah malangnya ketika potensi otak kita sebagai modalitas utama untuk berpikir tidak diberdayakan secara optimal. *Brain Based Learning* menawarkan sebuah konsep untuk menciptakan pembelajaran dengan berorientasi pada upaya pemberdayaan potensi otak siswa. Tiga strategi utama yang dapat dikembangkan dalam implementasi *brain based learning*. Pertama, menciptakan lingkungan belajar yang menantang kemampuan berpikir siswa. Kedua menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan. Ketiga menciptakan situasi pembelajaran yang aktif dan bermakna bagi siswa (*active learning*). Dilihat dari sudut kebijakan, Undang-Undang menyatakan dengan tegas bahwa pendidikan adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi setiap siswa agar menjadi warga Negara yang cerdas, kreatif dan berakhlak mulia yang berorientasi pada pengembangan pendidikan karakter. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan pendidikan harus dicapai salah satunya melalui penerapan kurikulum berbasis pendidikan karakter. Kompetensi lulusan program pendidikan harus mencakup tiga kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga yang dihasilkan adalah manusia seutuhnya. Di dalamnya terdapat sejumlah kompetensi yang harus dimiliki seseorang agar dapat menjadi orang beriman, bertakwa, berilmu. Untuk mengembalikan fungsi pendidikan kearah yang diharapkan, kita harus menciptakan atmosfer pembelajaran yang dapat terintegrasi antara model pembelajaran dengan kurikulum berbasis kompetensi pada pengembangan pendidikan karakter. Kondisi ini akan mendorong peserta didik untuk berkembang dan menjadi anak-anak yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Ini yang menjadi salah satu sasaran implementasi *Brain Based Learning* berbasis pendidikan karakter.

Kata Kunci: *Brain Based Learning, Pendidikan Karakter, Kurikulum 2013*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh baru-baru ini mengumumkan dan menerapkan kurikulum 2013 terhadap publik Indonesia dimana masih mengalami pro dan kontra dari masyarakat dan praktisi pendidikan. Dalam UU Sisdiknas, kurikulum 2013 tersebut menjadi bermanfaat bila dirumuskan dalam indikator strategis, seperti beriman-bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam memenuhi kebutuhan kompetensi Abad 21, UU Sisdiknas juga memberikan arahan yang jelas, bahwa tujuan pendidikan harus dicapai salah satunya melalui penerapan kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi lulusan program pendidikan harus mencakup tiga kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan,

¹ Disampaikan pada Seminar Nasional Pendidikan Karakter di Gedung SCC Palopo pada Sabtu, 03 Mei 2014

² Staf pengajar Universitas Cokroaminoto Palopo

dan keterampilan, sehingga yang dihasilkan adalah manusia seutuhnya. Dengan demikian, tujuan pendidikan nasional perlu dijabarkan menjadi himpunan kompetensi dalam tiga ranah kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan). Di dalamnya terdapat sejumlah kompetensi yang harus dimiliki seseorang agar dapat menjadi orang beriman dan bertakwa, berilmu, dan seterusnya.

Jika ditinjau dari segi sejarah kurikulum Indonesia yang dimulai tahun 1945 sangat banyak sekali perubahan (Tilaar :1999) tahun 1947 kurikulum rencana pelajaran dirinci dalam Rencana Pelajaran Terurai, 1964 Rencana Pendidikan Sekolah Dasar, 1968 Kurikulum Sekolah Dasar, 1973 kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP), 1975 Kurikulum Sekolah Dasar, 1984 Kurikulum 1984, 1994 Kurikulum 1994, 1997 revisi Kurikulum 1994, 2004 rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), 2006 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan saat ini akan diperbaharui menjadikurikulum 2013.

Sejalan dengan penerapan kurikulum yang berbasis pendidikan karakter haruslah juga didukung dengan model pembelajaran yang sesuai dengan dasar pendidikan karakter. Pada tahun 1970, Paul McClean mulai memperkenalkan konsep *Triune Theory* yang mengacu pada proses evolusi tiga bagian otak manusia. Dalam hipotesisnya, McClean menyatakan bahwa otak manusia terdiri dari tiga bagian penting yaitu otak besar (*neokorteks*), otak tengah (sistem limbik), dan otak kecil (otak reptil) dengan fungsi masing-masing yang khas dan unik. *Triune Theory* merupakan sebuah temuan penting yang harus direspons secara positif oleh dunia pendidikan, terutama dalam kaitannya untuk mengembangkan sebuah strategi pembelajaran yang berbasis otak dan memberdayakan seluruh potensi diri siswa. Kecenderungan umum yang hadir di ruang kelas sekolah kita adalah terjadinya pembelajaran tradisional yang relatif hanya memfungsikan otak kecil semata, dimana proses pembelajaran yang terjadi bersifat *teacher centered* dengan menjadikan siswa sebagai objek pembelajaran dengan aktivitas utamanya untuk menghafal materi pelajaran, mengerjakan tugas dari guru, menerima hukuman jika melakukan kesalahan, dan kurang mendapatkan penghargaan terhadap hasil kerjanya (Syafa'at, 2011).

Otak merupakan salah satu organ terpenting pada manusia karena otak merupakan pusat dari seluruh aktivitas manusia, seperti berpikir, mengingat, berimajinasi, menyelidiki, belajar dan sebagainya. Sebagaiman dalam Given, bahwa otak mengembangkan lima system pembelajaran yang primer yaitu emosional, social, kognitif, fisik, dan reflektif. lima system tersebut merupakan satu kesatuan. salah satu komponen system tersebut tidak akan berkembang optimal jika tidak melibatkan komponen system yang lain. (Jensen,2011).

Dewasa ini perkembangan dan perubahan kurikulum sangat mengutamakan pembentukan karakter, mengingat pada kenyataan menurunnya kualitas hidup masyarakat baik dari segi moral, mental, terutama generasi muda. Untuk itu saat ini kurikulum pendidikan yang berkarakter dalam arti kurikulum tersebut memiliki karakter dan diorientasikan bagi pembentukan karakter peserta didik. Perubahan kurikulum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum itu sendiri (*inherent*), bahwa kurikulum yang berlaku harus terus menerus dilakukan peningkatan dengan mengutamakan kebutuhan peserta didik (Marlina, 2013).

Brain Based Learning merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat diintegrasikan dengan pendidikan karakter siswa. Pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan nilai, budi pekerti, moral, yang tujuannya mengembangkan kemampuan siswa untuk mewujudkan karakter positif dalam kehidupan sehari-hari (Puskur, 2010). Oleh karena itu muatan pendidikan karakter difokuskan pada *attitudes, behavior, emotions, dan cognitions* (Berkowitz, 2005).

Penggunaan paradigma pembelajaran berbasis otak (*Brain Based Learning*) haruslah berdasarkan pada tipografi otak siswa. tidak hanya satu bagian otak saja, tetapi kedua bagian atau *hemisfer* otak sekaligus. jika tidak melibatkan kedua fungsi otak tersebut,

ketidakseimbangan akan terjadi pada diri siswa. karena itu guru harus menyeimbangkan strategi dan model pembelajaran yang bisa melibatkan fungsi otak kiri dan otak kanan siswanya.

Alat pembelajaran manusia yang terdapat di dalam otak jika disederhanakan terdiri dari bagian utama yaitu kemampuan kreatif, kemampuan berfikir/nalar, dan kemampuan mengingat/ memori. sebagian besar sistem pendidikan kita dirancang untuk melatih dan mengembangkan kemampuan memori siswa atau dengan kata lain pendidikan yang berbasis hafalan. padahal, kemampuan tertinggi yang dimiliki manusia dibanding makhluk apapun di muka bumi ini adalah kemampuan berfikir, bukan kemampuan hafalan atau memori semata. Otak manusia terdiri dari jaringan yang sangat rumit (Jensen, 2011).

Bertitik tolak dari upaya peningkatan mutu pendidikan maka peran guru sangat dibutuhkan di dalam kelas. Guru berperan untuk menciptakan kondisi yang kondusif agar siswa dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran baik secara fisik maupun mental. Namun kenyataannya dalam proses pembelajaran masih sering ditemui adanya kecenderungan meminimalkan keterlibatan siswa. Dominasi guru dalam proses pembelajaran menyebabkan siswa lebih bersifat pasif sehingga siswa lebih banyak menunggu sajian guru daripada mencari dan menemukan sendiri pengetahuan, keterampilan atau sikap yang mereka butuhkan. Seorang guru harus pandai merencanakan siasat atau kiat, yang berkenaan dengan segala persiapan pembelajaran agar pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan lancar dan tujuan yang berupa hasil belajar bisa tercapai secara optimal.

Saat ini, kecenderungan antara tujuan pendidikan yang ingin dicapai dengan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran, akibatnya ada jarak (pemisah) antara pengetahuan dengan sikap dan perilaku siswa. dalam prakteknya masih ada model pembelajaran yang masih meminimalisasi potensial otak siswa. Anak yang baik adalah anak yang duduk, dengar, diam, lakukan apa yang diperintah saja. Kondisi ini berjalan lebih dari 90% waktu yang dialokasikan untuk belajar. Proses pembelajaran yang kaku seperti itu akan memutus hubungan antara kognitif, psikomotor, dan afektif yang berdampak pada kemampuan pendidikan karakter siswa di sekolah maupun diluar sekolah. Kondisi demikian mengakibatkan nilai-nilai yang dipelajari oleh anak di sekolah menjadi tidak sinkron dengan perilaku mereka sehari-hari. Mereka rajin, disiplin, kolaboratif hanya pada saat berada di sekolah, dan tidak menutup kemungkinan di luar sekolah siswa bertindak lain, dan bahkan bertentangan.

2. Identifikasi Masalah

- a. Penggunaan model pembelajaran yang kurang sesuai dengan penerapan pendidikan karakter.
- b. Kecenderungan pembelajaran tradisional yang relatif hanya memfungsikan otak kecil saja.
- c. Dominasi guru dalam proses pembelajaran menyebabkan siswa lebih bersifat pasif.
- d. Kecenderungan antara tujuan pendidikan dengan metode pembelajaran di dalam kelas, menyebabkan nilai-nilai yang dipelajari di sekolah tidak sinkron dengan perilaku mereka sehari-hari.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah implementasi *Brain Based Learning* dalam pembelajaran berbasis pendidikan karakter?
- b. Bagaimana gambaran tentang model *Brain Based Learning* yang terintegrasi dengan pendidikan karakter?

4. Tujuan

- a. Mengetahui implementasi *Brain Based Learning* dalam pembelajaran berbasis pendidikan karakter.
- b. Memberikan salah satu alternatif pemecahan masalah melalui model *Brain Based Learning* dalam implementasinya dengan pembelajaran berbasis pendidikan karakter.

KAJIAN PUSTAKA

1. *Brain-Based Learning*

Setiap otak itu unik dan mempunyai karakteristiknya sendiri. Otak merupakan organ tubuh manusia yang paling kompleks dan mengandung bermiliaran sel otak. Pada otak manusia terdapat bagian-bagian berbeda yang bertugas menjalankan berbagai fungsi mental, berpikir, seksualitas, memori, pertahanan, emosi, dan kreativitas. *Brain-Based Learning* adalah suatu pembelajaran yang berdasarkan struktur dan cara kerja otak, sehingga kerja otak dapat optimal. Otak dikatakan bekerja secara optimal jika semua potensi yang dimilikinya dapat teroptimalkan dengan baik. Pembelajaran berbasis kemampuan kerja otak mempertimbangkan apa yang sifatnya alami bagi otak manusia dan bagaimana otak dipengaruhi oleh lingkungan karena sebagian besar otak kita terlibat dalam hampir semua tindakan pembelajaran (Syafaat, 2007).

Pembelajaran dengan menggunakan model *Brain Based Learning* adalah pembelajaran yang diselaraskan dengan cara otak yang didesain secara alamiah untuk belajar. Sejalan dengan hal tersebut, Sapa'at juga mengungkapkan bahwa *Brain Based Learning* (BBL) menawarkan sebuah konsep untuk menciptakan pembelajaran yang berorientasi pada upaya pemberdayaan potensi otak siswa. Dalam menerapkan pendekatan *Brain Based Learning*, ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena akan sangat berpengaruh pada proses pembelajaran, yaitu lingkungan, gerakan dan olahraga, musik, permainan, peta pikiran (*mind map*), dan penampilan guru. adalah sebuah konsep untuk menciptakan pembelajaran dengan berorientasi pada upaya pemberdayaan potensi otak siswa Tiga strategi utama yang dapat dikembangkan dalam implementasi *Brain-Based Learning* (Orinaru: 2012).

2. Pendidikan Karakter

Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah "bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak". Adapun berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak". Menurut Tadkiroatun Musfiroh (UNY, 2008), karakter mengacu kepada serangkaian sikap (*attitudes*), perilaku (*behaviors*), motivasi (*motivations*), dan keterampilan (Syahroni, 2011).

Pendidikan karakter mengatur tata kelakuan manusia pada aturan khusus, hukum, norma, adat kebiasaan dalam bidang kehidupan sosial manusia yang memiliki pengaruh sangat kuat pada sikap mental (*mental attitude*) manusia secara individu dalam aktivitas hidup. Sikap mental sebagai unsur penggerak untuk kelakuan manusia, memberikan reaksi terhadap lingkungan alam, dan sosial. Perilaku manusia dapat dipengaruhi langsung oleh alam pikiran/jiwa manusia dalam menghadapi lingkungan. Mentalitas manusia merupakan suatu nilai karakter yang berkembang dalam diri manusia secara perorangan dan dipedomani oleh struktur nilai yang mengakar dan melembaga dalam masyarakat (Marlina, 2013).

3. Hubungan *Brain-Based Learning* dengan Pendidikan Karakter

Guru sebagai ujung tombak dalam implementasi kurikulum 2013 dituntut menjadi guru yang mampu meramu kurikulum 2013 secara tepat yaitu proses penilaian dan kompetensi lulusan agar mampu meningkatkan kompetensi siswa untuk menghasilkan lulusan mampu menghadapi tantangan global. Guru harus menyadari bahwa pendidikan sangat penting untuk menjawab tantangan global, dan siswa harus bertanggungjawab dalam menuntut ilmu untuk membentuk pendidikan karakter yang menjadi tujuan kurikulum 2013. Kurikulum disusun berdasarkan prinsip keterkaitan antar materi pembelajaran, dapat merefleksikan dimensi, keterampilan, dengan menampilkan tema dan ide yang menarik dan kontekstual.

PEMBAHASAN

Guru sebagai ujung tombak dalam implementasi kurikulum 2013 dituntut menjadi guru yang mampu meramu kurikulum 2013 secara tepat yaitu proses penilaian dan kompetensi lulusan agar mampu meningkatkan kompetensi siswa untuk menghasilkan lulusan mampu menghadapi tantangan global. Guru harus menyadari bahwa pendidikan sangat penting untuk menjawab tantangan global, dan siswa harus bertanggungjawab dalam menuntut ilmu untuk membentuk pendidikan karakter yang menjadi tujuan kurikulum 2013.

Implementasi model pembelajaran *Brain-Based Learning* berbasis pendidikan karakter harus didesain semaksimal mungkin yang tercakup dari tiap mata pelajaran secara implisit telah tercantum yaitu adanya perubahan kognitif, sikap dan perilaku pembelajaran. Semua kegiatan pembelajaran terutama untuk mata pelajaran yang berhubungan langsung pembangunan mental dan moral pembelajar dimaksudkan untuk membentuk setiap warga negara menunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan, menciptakan kesadaran hidup bernegara dan pembangunan moral bangsa.

Satu riset yang dibuat oleh Carnegie Institute di Amerika menyatakan bahwa 99% orang yang sukses dalam hidupnya adalah orang-orang yang menggunakan 80% otaknya untuk kemampuan kreatif dan berfikir dan dapat mengaplikasikan ilmunya dengan baik (Faidi, 33: 2013).

Pembelajaran berbasis kemampuan kerja otak mempertimbangkan apa yang sifatnya alami bagi otak manusia dan bagaimana otak dipengaruhi oleh lingkungan karena sebagian besar otak kita terlibat dalam hampir semua tindakan pembelajaran (Syafaat, 2007).

Adapun langkah-langkah pembelajarannya adalah sebagai berikut.

1. Pra Pemaparan
Pada tahap ini dosen memajang peta konsep, menyampaikan tujuan pembelajaran dan beberapa pertanyaan apersepsi di website sehingga dapat mengaksesnya beberapa hari sebelum terlaksananya perkuliahan.
2. Persiapan
Tahap persiapan ini adalah tahap awal terlaksananya perkuliahan, dosen dapat mengaitkan materi dengan kejadian sehari-hari.
3. Inisiasi dan akuisisi
Pada tahap Inisiasi dan akuisisi, dosen memberikan masalah yang dikerjakan secara berkelompok, sehingga upaya peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis akan terjadi pada tahap ini. Masalah yang diberikan oleh dosen disajikan melalui sebuah tayangan yang dapat diakses melalui website.
4. Elaborasi
Pada tahap elaborasi ini diberikan kesempatan untuk menyortir, menyelidiki, menganalisis, menguji dan memperdalam pembelajaran. akan mendiskusikan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan anggota kelompoknya.
5. Inkubasi dan Formasi memori

Pada tahap ini diistirahatkan otaknya sebentar sambil mendengarkan musik dan menyelesaikan soal-soal yang relatif mudah. Soal-soal disajikan secara interaktif di website dengan diiringi musik selama siswa menyelesaikannya.

6. Verifikasi atau Pengecekan Keyakinan

Pada tahap ini dosen mengecek kembali pemahaman terhadap materi dengan memberikan soal yang agak rumit untuk dikerjakan secara individual dengan diiringi musik. Dalam tahap ini upaya peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis juga dilaksanakan.

7. Perayaan dan Integrasi

Pada tahap ini bersama-sama dengan dosen menyimpulkan materi yang baru saja dipelajari. Kemudian diberikan suatu perayaan kecil atas keberhasilan pembelajaran pada perkuliahan hari itu (Nurhandayani, 2011).

Berbagai hasil studi tentang perkembangan anak juga menyimpulkan bahwa pada dasarnya setiap siswa itu baik, mereka memiliki kebutuhan untuk berekspresi, mengendalikan diri, memberi atensi dan mencintai. Hanya saja beberapa cara yang mereka pilih untuk mengekspresikan kebutuhan kadang-kadang tidak sesuai dengan situasi (kelas). Kondisi keseharian di sekolah seringkali tidak mampu mengakomodasi kebutuhan siswa secara keseluruhan, akhirnya mereka mencari kompensasi-kompensasi. Studi-studi tersebut juga menemukan bahwa seringkali pengalaman belajar anak "menghambat" proses kreatifitas.

Proses tersebut harus didukung dengan penciptaan iklim belajar yang humanis, melalui berbagai kegiatan seperti pemeliharaan lingkungan sekolah yang nyaman yang melibatkan siswa secara aktif, melakukan kegiatan-kegiatan yang mirip dengan kehidupan nyata seperti dalam bersosialisasi, kegiatan ekstrakurikuler dan hubungan social antar warga sekolah yang penuh dengan keramahan situasi pembelajaran yang demokratis. Sekolah yang ramah anak, lingkungan yang nyaman, dan keterlibatan anak terlibat dalam persoalan-persoalan nyata akan mendorong tumbuhnya jiwa humanis pada setiap anak. Kegiatan-kegiatan seperti itu akan membangun mileu yang mendorong optimalisasi fungsi otak sebagaimana yang dinyatakan oleh Eric Jensen, kemampuan otak berkembang 99% melalui proses yang tanpa disadari. Artinya, pembelajaran yang sangat formal dan dilakukan secara sadar efektifitasnya hanya 1% (Jensen, 2011)

Implementasi pembelajaran yang berbasis otak (*brain based learning*) berbasis pendidikan karakter bertujuan mengembalikan proses pembelajaran kepada hakikatnya, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan potensi kerja otak sehingga hasilnya optimum karena kerja otak menjadi maksimal. Oleh karena salah satu sifat otak adalah 99% berkembang secara tanpa disadari dan hanya 1% yang berlangsung melalui pembelajaran disadari (formal administrative). Untuk itu rancangan proses pembelajaran harus mampu menciptakan iklim yang mendorong terjadinya proses-proses yang tanpa disadari.

Ada tiga strategi utama yang dapat dikembangkan dalam implementasi *brain based learning*. Pertama, menciptakan lingkungan belajar yang menantang kemampuan berpikir siswa. Kedua menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan. Ketiga menciptakan situasi pembelajaran yang aktif dan bermakna bagi siswa (*active learning*). Sejalan dengan hal tersebut, tujuan pendidikan harus dicapai salah satunya melalui penerapan kurikulum berbasis pendidikan karakter. Kompetensi lulusan program pendidikan harus mencakup tiga kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga yang dihasilkan adalah manusia seutuhnya. Didalamnya terdapat sejumlah kompetensi yang harus dimiliki seseorang agar dapat menjadi orang beriman, bertakwa, berilmu.

Dengan demikian, implementasi *Brain Based Learning* berbasis karakter dapat dihubungkan satu sama lain. Hal ini dapat ditunjukkan oleh kemampuan-kemampuan psikomotorik dan afektif seperti religiusitas, kreatif, disiplin, tekun, rajin, kolaboratif,

tanggung jawab secara tanpa disadari akan dirangsang untuk berkembang. Dan yang lebih penting lagi, proses pembelajaran seperti itu secara otomatis akan mendorong siswa untuk terbiasa bekerjasama dan berkomunikasi dengan orang lain, baik pada saat proses belajar di kelas, sekolah, maupun di rumah dan di masyarakat dan tercapainya fungsi pendidikan dengan terciptanya atmosfer pembelajaran yang dapat terintegrasi antara model pembelajaran dengan kurikulum berbasis kompetensi pada pengembangan pendidikan karakter. Mengingat pendidikan idealnya proses sepanjang hayat, maka lulusan atau keluaran dari suatu proses pendidikan tertentu harus dipastikan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikannya secara mandiri sehingga esensi tujuan pendidikan dapat dicapai.

KESIMPULAN

Brain Based Learning menawarkan sebuah konsep untuk menciptakan pembelajaran dengan berorientasi pada upaya pemberdayaan potensi otak siswa. Tiga strategi utama yang dapat dikembangkan dalam implementasi *brain based learning*. Pertama, menciptakan lingkungan belajar yang menantang kemampuan berpikir siswa. Kedua menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan. Ketiga menciptakan situasi pembelajaran yang aktif dan bermakna bagi siswa (*active learning*). Sejalan dengan hal tersebut, tujuan pendidikan harus dicapai salah satunya melalui penerapan kurikulum berbasis pendidikan karakter. Kompetensi lulusan program pendidikan harus mencakup tiga kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga yang dihasilkan adalah manusia seutuhnya.. Untuk mengembalikan fungsi pendidikan kearah yang diharapkan, kita harus menciptakan atmosfer pembelajaran yang dapat terintegrasi antara model pembelajaran dengan kurikulum berbasis kompetensi pada pengembangan pendidikan karakter. Kondisi ini akan mendorong peserta didik untuk berkembang dan menjadi anak-anak yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Ini yang menjadi salah satu sasaran implementasi *Brain Based Learning* berbasis pendidikan karakter. Anak yang baik adalah anak yang duduk, dengar, diam, lakukan apa yang diperintah saja. Kondisi ini berjalan lebih dari 90% waktu yang dialokasikan untuk belajar. Proses pembelajaran yang kaku seperti itu akan memutus hubungan antara kognitif, psikomotor dan afektif.

Penerapan pembelajaran yang berbasis otak (*brain based learning*) bertujuan mengembalikan proses pembelajaran kepada hakikatnya, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan cara otak bekerja sehingga hasilnya optimum karena kerja otak menjadi optimum. Oleh karena salah satu sifat otak adalah 99% berkembang secara tanpa disadari dan hanya 1% yang berlangsung melalui pembelajaran disadari. Untuk itu rancangan proses pembelajaran harus mampu menciptakan iklim yang mendorong terjadinya proses-proses yang tanpa disadari.

Untuk itu, proses pembelajaran seharusnya memberikan wadah atau ruang bagi siswa untuk mengekspresikan dan mengeksplorasi potensi otak yang dimilikinya, peran sekolah sebagai fasilitator perlu menyediakan dan memberikan tempat produktif untuk melepaskan frustrasi dan berikan perhatian. Tempat-tempat tersebut dapat dalam bentuk proses pembelajaran yang sesuai potensi otak siswa, tugas-tugas yang menantang potensi setiap individu, dan mengurangi tugas-tugas yang sangat formal dan konvensional. Melalui tugas-tugas yang beragam, setiap siswa memiliki peluang untuk mengekspresikan kreatifitas sehingga mereka berkembang secara optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini tepat waktu. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua atas doa, semangat, bimbingan dan waktu untuk membagi ide-idenya kepada penulis. Terima kasih juga penulis haturkan kepada

seluruh civitas akademika Universitas Cokroaminoto Palopo, terkhusus kepada Dekan dan rekan-rekan sejawat di Fakultas Sains UNCP atas kebersamaan dan bantuannya hingga makalah ini dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, Zulfikri. 2011. *Pendekatan Brain-Based Learning dalam Menanamkan Nilai-Nilai Budaya Melalui Pendidikan Formal*. <http://fikrienas.files.wordpress.com/2011/03/pendidikan-nilai-budaya-revisi-proceeding3.pdf>. (Diakses 30 April 2014).
- Faidi, Ahmad. 2013. *Tutorial Mengajar Untuk Melejitkan Otak kiri dan Kanan Anak*. Jogjakarta: Diva Press.
- Jensen, Eric. 2011. *Pembelajaran Berbasis Otak* (Cetakan I). Terjemahan oleh Benyamin Molan. 2011. Jakarta: PT. Indeks
- Kemendikbud. 2013. *Kurikulum 2013*. http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/artikel_mendikbud_kurikulum2013. (Diakses 30 April 2014).
- Marlina, Murni Eva. 2013. *Kurikulum 2013 yang Berkarakter*. JUPIIS VOLUME 5 Nomor 2, Desember 2013. https://www.kurikulum+2013+YANG+BERKARAKTER+Oleh%3A+Murni+Eva+Marlina*&oq=KURIKULUM+2013+YANG+BERKARAKTER. (Diakses 30 April 2014).
- Nurhandayani, Dini. 2011. *Penerapan Brain Based Learning dalam Pembelajaran Matematika untuk Meningkatkan Motivasi Belajar dan Kemampuan Koneksi Matematis siswa*. (Online). (<http://dinidinidini.wordpress.com/2011/01/04/140/>). Diakses Tanggal 10 April 2014.
- Orinaru. 2012. *Penerapan Pendekatan Brain Based Learning (BBL) dalam pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar* (Online). (<http://orinaru.wordpress.com/2012/09/20/penerapan-pendekatan-brain-based-learning-bbl-dalam-pembelajaran-matematika-di-sekolah-dasar/>), Diakses tanggal 28 Januari 2014 pukul 15.30).
- Sapa'at, A. 2007. *Brain Based Learning*. (Online),(<http://matematika.upi.edu/index.php/brain-based-learning>), Diakses Tanggal 10 April 2014.
- Syahroni. 2011. *Konsep Pendidikan Karakter*. <http://lampung.kemenag.go.id/file/file/subbagHukmas/wjkn1352768153.pdf>. (Diakses 30 April 2014).
- Tilaar, 1999, Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya